

conducted through situationist derives (DEBORD, 1958), explores the various spacial territories, as well as, walking as a practice of "current territories", "intermediate spaces", or "spaces between" – the transurbance from Careri (2013) on the chosen architectural complex. The study considers the potency of cognizance of the experienced space, as a cartographic method of Deleuze and Guatarri (DELEUZE, GUATARRI, 1995) though maps of the experienced space. Hence, the city's maps are updated considering the perceived space, suited and modified by its inhabitants (JACQUES, 2008). So, further discussions and reflections are needed when it comes to the scholar's urban heritage and conceives new potencies of preservation and recognition of this heritage through the activation of the spacial practices of the subjects that live those spaces.

Keywords: Modernist Heritage. Urban Cartography. Spatial Practice.

Resumen

Este artículo analiza el patrimonio urbano y arquitectónico de São Paulo con el objetivo de potencializar su preservación y reflexionar sobre sus significados contemporáneos. El objeto de estudio es el antiguo Gimnasio Guarulhos, hoy en día utilizado como escuela, Escola Estadual Conselheiro Crispiano, diseñado por Villanova Artigas y Carlos Cascaldi, durante el Plan de Acción del gobernador Carvalho Pinto (1959-1963). En los últimos años, la escuela sufrió una serie de intervenciones, de diferentes escalas, que resultaron en la pérdida de las características arquitectónicas del edificio. Las experimentaciones espaciales realizadas a través de derivaciones situacionistas (DEBORD, 1958), exploran los distintos territorios espaciales, así como el caminar como práctica de "territorios actuales", "espacios intermedios" o "espacios entre" - la *transurbancia* de Careri (2013) sobre el conjunto arquitectónico elegido. El estudio considera la potencia de conocimiento del espacio experimentado, como un método cartográfico de Deleuze y Guatarri (DELEUZE, GUATARRI, 1995) a través de mapas del espacio experimentado. De ahí que los mapas de la ciudad se actualicen considerando el espacio percibido, adaptado y modificado por sus habitantes (JACQUES, 2008). Por lo tanto, se necesitan más discusiones y reflexiones cuando se trata del patrimonio urbano del académico y concibe nuevas potencias de preservación y reconocimiento de este patrimonio a través de la activación de las prácticas espaciales de los sujetos que habitan esos espacios.

Palabras clave: Patrimonio Modernista; Cartografía urbana; Práctica espacial

Escola Estadual de Artigas em Guarulhos, SP: reconhecimento do patrimônio, prática espacial e hipóteses de preservação.

Introdução

A discussão e reflexão sobre patrimônio moderno e sua preservação pauta-se nos usos e apropriações dos sujeitos na cidade contemporânea, considera portanto, o reconhecimento atual como patrimônio através de apreensões das relações dos indivíduos no espaço. Concebe-se como uma tentativa de conhecer as potencialidades no espaço escolar modernista, através das derivas (Debord, 1958) e das cartografias de forças e afetos.

O objeto de estudo é o antigo Ginásio de Guarulhos, atual Escola Conselheiro Crispiniano concebida como parte do Plano de Ação do governo Carvalho Pinto (PAGE), entre os anos de 1959 e 1963, considerado um patrimônio modernista dos pensamentos de Artigas e Cascaldi. O arquiteto Vilanova Artigas foi um dos principais articuladores do pensamento modernista paulista, sendo a obra estudada tombada pelo CONDEPHAAT (Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo).

Portanto, a valorização do conjunto arquitetônico modernista e seu entorno pelas práticas existentes no local, considera outros modos de preservação do patrimônio, através da experimentação desse espaço e suas potencialidades vistas pelas relações de afetos e vivências presentes na contemporaneidade.

Memória, Patrimônio e Preservação

A escola tratada neste artigo foi concebida no Plano de Ação do governo Carvalho Pinto (PAGE), entre os anos de 1959 e 1963. O antigo Ginásio de Guarulhos atual Escola Estadual Conselheiro Crispiniano é considerada um dos ícones da arquitetura moderna paulista, vinculada ao processo de democratização da educação e de outra concepção espacial e construtiva, adequada ao contexto da época. O edifício localiza-se na área central da cidade de Guarulhos e está envolto por áreas comerciais, sendo adjacente à praça dos estudantes.

Porém, a preservação do patrimônio escolar de Artigas e Cascaldi não condiz com sua importância histórica e identitária. Ao caminhar pela escola percebe-se a má conservação do

mural de Mário Gruber, danificado em muitas partes pelas infiltrações. As cores do mural se apagam juntamente com as cores dos pilares, mas as marcas do tempo revelam os chamados usos imprevistos que mostram uma resingularização da obra.

O conjunto arquitetônico passou por alterações, de acordo com documentos presentes no Arquivo Municipal Histórico de Guarulhos, a realização do projeto da EE Conselheiro Crispiniano data de 1958 e sua finalização de 1962. E no ano de 1994, o edifício passou por uma reforma geral e recebeu um edifício anexo que interferiu em seu entorno.

Figura 1. Planta baixa incluindo a Edifício Anexo. Fonte: Inventário do Colégio Conselheiro Crispiniano do Departamento de Manutenção de Próprios da Educação – DMPE. Domínio público.

Em 1992 foi construído um novo edifício (anexo) ao lado do edifício principal de autoria de Abrahão Sanovicz. A planta baixa (Figura 1) mostra o anexo que ampliou o número de salas de aulas e uma sequência de outras dependências como a zeladoria, a A.P.M (Associação de Pais e Mestres), e o galpão de depósito geral da escola. Posteriormente foi realizada a construção de calhas de alvenaria sobre a laje plana do ginásio, tendo em vista questões de impermeabilização e levando em consideração o custo da obra, como consequência houve alterações em sua arquitetura. Além disso, foram instalados muros de divisas de alvenaria mais altos, e gradis de segurança em toda a extensão principal do acesso à escola.

Mesmo com as mudanças, a escola é um símbolo da memória afetiva da cidade, sendo que o edifício encontra-se na área de ocupação mais antiga da cidade e por ser uma das escolas públicas precursoras da região. As relações de memória e apreço pela escola advêm de ex-alunos, professores e funcionários, que podem ser vistos amplamente por meio de relatos presentes nas mídias sociais. A escola tornou-se parte da memória guarulhense no sentido de promover encontros de ex-alunos e eventos culturais, de dança, teatro e exposições artísticas .

As visitas ao Arquivo Histórico da Cidade propiciaram o acesso a diversos jornais da época, o reconhecimento do valor da escola para aqueles que vivenciaram e possuem histórias relacionadas a escola. Assim, o reconhecimento do patrimônio escolar, deve considerar tanto as memórias coletivas, quantos as multiplicidades provindas dos usos e práticas atuais. Por estas razões, o artigo tem como objetivo apreender e reconhecer patrimônio urbano inserido na cidade contemporânea a partir das relações entre os corpos (JACQUES, 2008), cartografando os espaços de maneira a tentar entendê-los a partir de mapas móveis das tessituras dessas relações de forças e afetos.

Cartografias: reflexões e apropriações do patrimônio urbano

As cartografias basearam-se nas derivas de Debord (1958), juntamente com essa prática, o errar pela cidade também fez-se necessário. Considerou-se as vivências a partir da ideia da “experiência corporal da cidade” (JACQUES 2008), vinculado ao caminhar lento pelo urbano, a fim de encontrar e apreender o espaço de modo a considerar as marcas e resquícios deixados no local.

As errâncias urbanas (JACQUES, 2004) possibilitaram novos olhares, e outras apreensões da cidade contemporânea, que por muitas vezes são despercebidas pelos apressados

A cartografia acima como prática das Derivas realizadas e da memória advinda do local, tem como particularidade evidenciar os sujeitos ocupantes do local, tanto da praça dos estudantes, com seus carrinhos de comida e seus pontos de ônibus, quanto os alunos da escola e os sujeitos errantes que clamam “SOM” e “TODOS” presentes nos muros da escola. Essas palavras emanam algumas reflexões e trazem consigo o significado de “Direito à cidade” de Lefebvre (2001), e, portanto, ao direito à educação.

Aqui revela-se a busca pelo direito a cidade e pelo direito de todos à educação, que caminham junto com as concepções de Artigas, no sentido de uma democratização do acesso à educação. Caram (1999) ilustra como a obra da Escola Conselheiro Crispiniano foi concebida através do vínculo da cidade com a escola, em que o seu papel educacional atinge um âmbito social de uma escola inserida dentro da comunidade intencionando uma reflexão sobre o indivíduo e uma sociedade mais democrática.

Assim, a busca pelo coletivo e pelo direito à educação está presente na criação do projeto arquitetônico aberto e de sua relação com a cidade, mas também se manifesta nas lutas dos alunos por uma educação pública de qualidade e pelas apropriações que se transbordam para fora dos muros. Desse modo, algumas indagações surgem no sentido da concepção do muro no sentido de ser palco para apropriações como o graffiti as pichações e as reflexões pautadas nas práticas atuais como parte da preservação do patrimônio modernista na cidade contemporânea.

Figura 3. O transbordar do muro. Fonte: Elaborado pela autora, 2019.

A partir disso, o graffiti e a pichação são vistos como formas de uma afirmação de identidade, de expressão de ideias do coletivo, apresenta-se como forma de resistência. O graffiti aponta valores de reconhecimento sobre uma identidade e “afeição do grupo com o lugar” (TUAN, 1983, p.152). Aqui, o muro atua como suporte dessa linguagem, sendo os grafismos tão presentes que aparecem nitidamente nas cartografias (Figura 2 e 3), abrindo possibilidade de reflexões sobre a existência dos muros. Portanto a prática do caminhar permite atentar-se as brechas, aos detalhes, às vivências, aos usos e as apropriações da cidade.

O caminhar por entre os muros e grades permitiu novas apreensões, à medida que foi adicionado elementos e camadas de percepções. Nesse sentido, a cartografia (Figura 4) expressa as diversas camadas provindas do caminhar por entre a escola e seu entorno próximo.

Figura 4. Sobreposição Afetos. Fonte: Elaborado pela autora, 2020.

Os tons escuros acinzentados representam a sombra e a luz e suas variações, os tons amarelados e alaranjados os sons e os ruídos, já os arroxeados a quantidade de pessoas. Os tons esverdeados os resquícios presentes no local e por fim os tons amarronzados constituem a superfície, o andar pelo local.

Percebe-se as diferentes territorialidades expressas no local, apresentadas como recortes do mapa urbano. Destaca-se também a relação da escola com a praça, localizada em frente ao patrimônio. Em referência as cores, as tonalidades ultrapassam seu espaço pelas manchas, ou seja, as territorialidades expandem-se e mesclam-se com outras. Simultâneos, os territórios descontroem, desterritorializam e se territorializam (GUATTARI, 1992), o edifício escola, antes visto como cheio, torna-se o vazio que permite transpassar e permear por entre os territórios.

As formas rizomáticas (DELEUZE, GUATTARI, 1995) transmitem sensações, práticas e territorialidades antes não vistas, mas agora mapeadas. Os mapas são inúmeros e constituem-se de diferentes dimensões físicas, sociais, culturais e subjetivas.

Figura 5. Entre Públicos. Fonte: Elaborado pela autora, 2020.

A aproximação da relação da cidade e do patrimônio modernista, principalmente pautado na relação da praça e da escola revelam-se através desta cartografia (Figura 5). Sendo, as tonalidades de vermelho o conjunto das expressões identificadas no conjunto arquitetônico moderno e a tonalidade azul refere-se à praça em questão. ambas ultrapassam seu espaço por veios, ou seja, sua territorialidade se expande e se mescla com outras. Porém ambas pouco se misturam, parece haver uma grade invisível e inventada, não aquela que envolve todo patrimônio e sim aquela posta pela via e pelos carros de movimento rápido e incerto. Portanto, a prática de caminhar do ser errante atento permite descobrir múltiplas brechas em relação ao espaço urbano e a relação com o patrimônio moderno. Este viés de preservação do patrimônio moderno, considera as apropriações atuais e seus praticantes, com as ressingulariações adquiridas ao longo do tempo, além de buscar entender a cidade em sua multiplicidade para potencializar intervenções, visando sua valorização. Contudo, isto não descarta os procedimentos de restauração e intervenções físicas no edifício, que contribuem para sua longevidade. Configura-se como outros modos de preservação e de possíveis intervenções no patrimônio moderno brasileiro, visto as dimensões das apropriações na cidade contemporânea.

